

ОСОБЕННОСТИ УЗБЕКСКОГО И РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА

**Шарипова Юлдуз Кадамбой кизи,
Преподаватель кафедры русского языка и литературы
университета Мамун, Хива, Узбекистан**

Аминова Сумбула

**Студент университета Мамун,
Хива, Узбекистан**

Баходирова Шохруза

**Студент университета Мамун,
Хива, Узбекистан**

Аннотация. В данной статье рассматривается фольклорное искусство узбекского и русского народов, фольклорно-этнографических сообществ и история их развития. Об истории музыкального фольклора и его месте в народе. Приводятся примеры исполнения фольклорных песен. Сходные и разные аспекты русского и узбекского фольклора широко обогащаются. Вы можете получить всю необходимую информацию.

Ключевые слова: фольклор, народ, музыкальный фольклор, мифологическая школа.

Слово “фольклор” взят из английского языка и означает “народный мудрость”. Этот термин был впервые признан в 1846 году Уильямом Томсом. С тех пор этот термин используется во всем мире. Фольклор – это наука о народном творчестве. Этнография рассматривалась как часть литературоведения, музыковедения и социологии в разные времена и в разных странах.

В дальнейшем изучение народного творчества развивается как самостоятельная наука. Фольклористика неразрывно связан с науками филологией и искусством. Ее основы восходят к мышлению древнего мира. Для фольклористических исследований важны заметки и мнения туристов и историков древнего мира о мифах и легендах, различных обычаях и обрядах. В 18 — начале 19 вв. возрос научный интерес к фольклору, быстро развивался сбор и публикация фольклорных материалов, началось его настоящее изучение.

В результате были созданы разные направления и школы. Одной из таких школ является мифологическая школа, связывающая возникновение фольклорных жанров с древними мифами.¹

Фольклорное искусство узбекского народа является неотъемлемой частью национального музыкального наследия, а также древнейшими образцами. Узбекский музыкальный фольклор воплощается как выражение мечтаний и надежд нашего трудолюбивого народа, образа жизни, культурной жизни, борьбы за социальную и национальную свободу. С этим связано многообразие тем, жанровое богатство узбекской народной музыки, ее роль в жизни.

Фольклорные жанры узбекского народа разнообразны. Фольклорные жанры и стили различны в зависимости от этнического положения и обычаев каждого региона. Представления терма и олан также исполняются в разных стилях. Выступление Аллы очень распространено в народе. «Ёр-ёр» — музыкальный жанр узбекского свадебного фольклора. В годы независимости деятельность фольклорно-этнографических творческих коллективов поднялась на новый уровень.

Во время праздников Независимости и Навруза на большой сцене принято выступать фольклорно-этнографическими ансамблями. В частности, отмечается, что общее количество таких ансамблей превысило 300. «Бойсун», «Шалола», «Гулёр», «Мохиситора» и многие другие ансамбли изучают национальное художественное наследие и традиции и заново несут их нашему народу.

В настоящее время еще продолжается естественное появление музыкального фольклора в духовной жизни и быте народа. Важно глубоко внедрить в сознание молодежи наши национальные ценности и фольклорные традиции, которые на протяжении веков придавали нашему народу огромную духовную и духовную силу, и воспитать зрелое и всесторонне развитое поколение.²

Русский фольклор – это собрание текстов русской народной культуры,

передаются преимущественно устно, без автора, анонимно и нестатусно.

¹ Древнерусская литература и фольклор. — Л.: Наука, 1974. — 171 с.

² М. Г. Матлин, М. П. Чередникова // Россия [Электронный ресурс]. — 2004. — С. 699—703. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов; 2004—2017, т. [б. н.]). — ISBN 5-85270-326-5

принадлежат каким-то отдельным исполнителям, хотя их имена известны несколько блестящих мастеров-исполнителей.

Народная устная поэзия — творение трудящихся масс народа. В науке для выражения этого часто используют два термина: русский термин «народная устная поэзия». Исторические песни изображают события, связанные с русской историей. В XIII–XV веках они тематически связаны с татаро-монгольским нашествием, борьбой народа против иноземного ига.

Владимир Яковлевич Пропп (1895 – 1970) – российский и советский учёный,

филолог-фольклорист. Самая известная работа учёного — «Сказочная морфология» (1928).³

Пропп выделяет повторяющиеся постоянные элементы — функции действующего лица.

Александр Николаевич Афанасьев (1826 – 1871) – собиратель русского фольклора,

исследователь духовной культуры славянских народов, историк и литературный критик. Его произведения: «Русские детские сказки» (1870), «Дорогие русские сказки» (Русские народные сказки).

Сказки эротического содержания; Впервые опубликовано в России в 90-х годах 20 века).

Сходство узбекского и русского фольклористики состоит в том, что и в том, и в другом мы можем непосредственно узнать об этнографическом расположении мечтаний и жизненных надежд людей. В обоих из них выражены переживания людей. В этом одно из сходств узбекского и русского фольклористики. Например, незамужние девушки русских народов устраивали различные игры, чтобы найти мужа.

Например, оно дано в произведениях Жуковского «Руслан» и «Людмила». «Девушки клали в чашку золотые украшения, и из них выходила одна женщина, и считалось, что кто выберет украшение из той чашки, та девушка первой выйдет замуж. У нашего узбекского народа тоже есть такие традиции.

В древности наши бабушки надевали девушкам в волосы золотые кольца или серьги и ставили их на середину чаши, чтобы определить возраст замужества этой девушки.

³ Зуева Т. В. Русский фольклор: Словарь справочник. — М.: [Просвещение](#). 2002. — 334 с. — ISBN 5-09-0111340

У узбекского и русского народов много подобных фольклорных игр. Например, русские пели на полях, скотине и других сельскохозяйственных работах, пели и мертвецы.

Литература

1. Древнерусская литература и фольклор. — Л.: Наука, 1974. — 171 с.
2. М. Г. Матлин, М. П. Чередникова // Россия [Электронный ресурс]. — 2004. — С. 699—703. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. [б. н.]). — ISBN 5-85270-326-5
3. Зуева *Т. В.* Русский фольклор: Словарь справочник. — М.: [Просвещение](#), 2002. — 334 с. — [ISBN 5-09-011134-0](#).
4. Русский фольклор: Библиографический указатель 1901—1916 / Сост. М. Я. Мельц; Под ред. С. П. Луппова и А. Д. Соймонова. — Л.: Б-ка АН СССР, 1981. — 480 с
5. Русский фольклор: Проблемы изучения и преподавания. Материалы межрегиональной научно-практической конференции. 24—27 сентября 1991. — Тамбов, 1991.
6. Русский фольклор: Основные жанры и персонажи. — М.: Университетская книга; Логос, 2008. — ISBN 978-5-98704-259-3